

HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI GURU PADA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN MOTIVASI GURU DENGAN KINERJA GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI SMA NEGERI 1 CIOMAS KABUPATEN BOGOR

Oleh
Wahyu Bagja Sulfemi

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi yang dimiliki guru dengan kinerja guru. Jika memang ada hubungan yang positif dan signifikan maka seberapa kuat hubungan antara persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi guru yang dimiliki siswa dengan kinerja guru tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah survey dengan analisis korelasi dan regresi, yaitu menghubungkan antara data yang menunjukkan persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi guru yang dimiliki siswa dengan data yang menunjukkan kinerja guru. Data tentang persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah, motivasi guru, dan kinerja guru diperoleh melalui angket yang disusun oleh peneliti, yaitu yang mengukur hal-hal yang berkaitan dengan tiga hal di atas. Hasil analisa hubungan antara persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,796 dan koefisien determinasi sebesar 63,36%, seta persamaan garis regresi $\hat{Y} = 42,38 + 0,79 X_1$. Melalui analisa pengujian diperoleh bahwa koefisien korelasi dan koefisien regresi tersebut sangat signifikan, demikian juga melalui uji linieritas terbukti bahwa garis regresi tersebut linier. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan yang positif dan sangat signifikan antara persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Hasil analisa hubungan antara motivasi guru dengan kinerja guru diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,8198 dan koefisien determinasi sebesar 67,21%, seta persamaan garis regresi $\hat{Y} = 13,13 + 1,25 X_2$. Melalui analisa pengujian diperoleh bahwa koefisien korelasi dan koefisien regresi tersebut sangat signifikan, demikian juga melalui uji linieritas terbukti bahwa garis regresi tersebut linier. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan yang positif dan sangat signifikan antara motivasi guru dengan kinerja guru. Hasil analisa hubungan antara persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi guru dengan kinerja guru diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,858 dan koefisien determinasi sebesar 73,67%, seta persamaan garis regresi $\hat{Y} = 170 + 0,99 X_1 + 1,3 X_2$. Melalui analisa pengujian diperoleh bahwa koefisien korelasi dan koefisien regresi tersebut sangat signifikan. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan yang positif dan sangat signifikan antara persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi guru dengan kinerja guru.

Kata Kunci : Kepemimpinan, kinerja, motivasi, guru

A. PENDAHULUAN

Setiap guru wajib menunjukkan kinerja melalui optimalisasi tugas pokok guru merencanakan program, melaksanakan program pengajaran, dan melaksanakan hubungan pribadi siswa. Apabila ketiga hal tersebut dapat dilakukan guru maka akan meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, setidaknya ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja guru, yakni gaya kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi guru. Kepala sekolah yang mampu mewujudkan kepemimpinan yang tepat dan efektif sudah barang tentu akan meningkatkan kinerja guru. Demikian juga motivasi guru, guru yang memiliki motivasi tinggi dalam menjalankan tugas pokoknya juga akan meningkatkan kinerjanya. Kepemimpinan kepala sekolah yang baik dan motivasi yang tinggi akan lebih mempercepat perbaikan kinerja guru bila guru mempunyai kapabilitas yang memadai, yaitu latar belakang pendidikan guru.

Sejalan diberlakukannya desentralisasi pendidikan dengan otonomi sekolah sebagai cirinya maka pelaksanaan manajemen berbasis sekolah juga akan berpengaruh terhadap kinerja guru. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan paradigma yang berlakupa akhirnya akan meningkatkan kinerja guru.

Otonomi sekolah dimaksudkan agar guru mampu menunjukkan kinerjanya secara optimal. Kinerja guru berupa melaksanakan tugas pokok secara optimal sehingga tercipta suatu kondisi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Terwujudnya kinerja guru sangat tergantung pada beberapa faktor-faktor, di antaranya kepemimpinan kepala sekolah, motivasi guru, dan iklim sekolah.

Tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru di SMA Negeri 1 Ciomas Kabupaten Bogor. (2) Untuk mengetahui hubungan antara motivasi guru dengan kinerja guru di SMA

Negeri 1 Ciomas Kabupaten Bogor. (3) Untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah, motivasi guru dengan kinerja guru di SMA Negeri 1 Ciomas Kabupaten Bogor.

B. LANDASAN TEORI

Secara etimologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Kinerja merupakan terjemahan dari istilah Inggris, *performance* yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, atau hasil kerja/unjuk kerja/penampilan kerja (LAN, 1992). Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja (*performance*) merupakan wujud atau keberhasilan pekerjaan seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Hasil atau kinerja suatu organisasi dapat dicapai dengan baik antara lain atas pengaruh dari pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dari para peserta yang berkecimpung di dalam organisasi tersebut. Untuk mengetahui kinerja pegawai, karyawan atau guru harus ditetapkan standar kinerjanya. Standar kinerja merupakan tolok ukur bagi suatu perbandingan antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang diharapkan/ditargetkan sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang telah dipercayakan kepada seseorang. Standar kinerja dapat juga dijadikan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 39 ayat (2) menyatakan: "Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi." Sedangkan dalam pasal 49 ayat (1) menyatakan "Pendidik harus memiliki

kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”Lebih jauh dikatakan dalam pasal 49 ayat (2), ”Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

Banyak definisi pemimpin yang telah dikemukakan oleh para ahli, tetapi pada dasarnya mempunyai makna yang tidak jauh berbeda. Seperti halnya definisi pemimpin menurut Kartono (2002: 20), pemimpin ialah seorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir), dan merupakan kebutuhan dari satu situasi/zaman, sehingga, dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Dia juga mendapat pengakuan serta dukungan dari bawahannya, dan mampu menggerakkan bawahan kearah tujuan tertentu.

Di dalam buku panduan manajemen sekolah (Depdiknas, 2000: 112) disebutkan, kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah dalam mempegaruhi, mendorong, membimbing dan mengarahkan guru, staf, siswa, orang tua siswa dan pihak lain yang terkait untuk bekerja/berperan serta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Singkatnya bagaimana cara kepala sekolah untuk membuat orang lain bekerja untuk mencapaitujuan sekolah.

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam mengembangkan mutu pendidikan sekolah. Tujuan pendidikan menurut UU RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Depdiknas, 2002: 7) adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.

Kedudukan kepala sekolah dalam hal ini begitu pentingnya, sehingga ada beberapa

pendapat yang mengatakan bahwa penilaian bagaimana suatu sekolah sangat tergantung pada bagaimana kepala sekolah. Pernyataan ini memberi makna bahwa nasib sekolah pada dasarnya tergantung pada bagaimana kepala sekolah mengelolanya. Kepada sekolah dalam hal ini hendaknya dipandang sebagai suatu atau tokoh yang memegang tampuk pimpinan sekolah yang mempunyai kuasa menentukan kehidupan sekolah.

Ditinjau dari struktur organisasi sekolah, kedudukan guru berada di bawah kepala sekolah. Dilihat dari fungsi organisasi sekolah, kedudukan guru adalah sentral artinya menduduki tempat inti dari fungsi sekolah. Guru melakukan tugas mendidik, mengajar, melatih dan membimbing. Semua ini merupakan tugas yang menjadi inti tugas sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Tugas kepala sekolah adalah menggerakkan guru dalam organisasi sekolah untuk bekerja secara optimal. Salah satu cara menggerakkan guru adalah dengan menerapkan prinsip motivasi. Artinya, kepala sekolah merangsang agar guru termotivasi untuk mengerjakan tugas (Depdiknas, 2000: 5).

Pendapat Mudjito yang dikutip oleh Reksohadiprodjo (2002: 409) mengatakan bahwa dua kategori teori motivasi lainnya, yaitu teori instrumental terdiri dari teori harapan (expectancy theory) dan teori tukar menukar (exchange theory). Di samping itu ada teori motivasi yang lebih menarik, yaitu : (1) Teori Hedonisme, suatu pandangan yang mengatakan bahwa pada hakekatnya makhluk manusia sangat mementingkan kehidupan penuh kesukaan dan kemewahan. Apabila manusia dihadapkan pada alternatif-alternatif, akan cenderung memilih arah tindakan yang memperbesar kesenangan dan menghindarkan diri pada arah tindakan yang tidak menyenangkan, antara lain mengakibatkan sakit, menderita atau kematian. Implikasi dari teori ini, adanya anggapan bahwa banyak pegawai yang tidak mau bekerja dengan baik, yang malas bekerja, suka menghindari pekerjaan yang sulit dan kesenangan memperoleh upah yang tinggi.. Oleh karena itu orang harus dimotivasi secara tepat agar mau bekerja dengan baik, untuk

memenuhi kesenangan;

Kedua Teori Naluri, menghubungkan tingkah laku manusia dengan macam-macam naluri. Pada dasarnya manusia mempunyai 3 (tiga) naluri pokok, yaitu (a) naluri mempertahankan diri, (b) naluri mengembangkan diri, (c) naluri mengembangkan jenis; Selanjutnya Teori Reaksi yang dipelajari (Kebudayaan). Teori lain menyebutkan bahwa perilaku manusia tidak berdasarkan atas naluri-naluri melainkan yang dipelajari dari kebudayaan, dimana seorang itu hidup; (4) teori daya Pendorong. Teori daya pendorong merupakan kompromi antara "teori naluri" dan "teori yang dipelajari". Daya pendorong adalah semacam naluri, tetapi hanya suatu dorongan kekuatan yang luas terhadap suatu arah yang umum. Misalnya suatu daya pendorong pada jenis kelamin semua orang dan semua kebudayaan dapat mempunyai daya pendorong pada jenis kelamin lain, namun individu-individu yang berlainan kebudayaan mengejar kepuasan atas daya pendorong ini dengan cara-cara yang berlainan. Oleh karena itu bila ingin memotivasi harus berdasarkan atas dua prinsip, yaitu atas naluri dan atas reaksi yang dipelajari dari kebudayaan lingkungan. Teori motivasi yang sekarang banyak dianut ialah teori pemenuhan kebutuhan dan teori pemeliharaan motivasi.

Persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah adalah penilaian yang diberikan oleh guru kepada kemampuan kepala sekolah yang memimpin tempat guru tersebut mengajar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah. Penilaian tersebut didasarkan pada indikator kepemimpinan kepala sekolah yaitu yang sesuai dengan tugas dan fungsi kepala sekolah, yaitu kemampuannya sebagai ; 1) edukator, 2) manager, 3). Administrator, 4). Supervisor, 5) leader, 6). Inovator, dan 7) motivator.

Kinerja guru adalah hasil pelaksanaan kerja yang dicapai oleh seseorang yang berprofesi sebagai pendidik serta memiliki legalitas sebagai seorang guru. Indikator dari

pengukuran kinerja guru adalah sesuai tugas dan fungsi guru, yaitu : 1) kemampuan guru sebagai pendidik, 2) kemampuan guru sebagai pengajar, dan 3) kemampuan guru sebagai profesional.

Sasaran dari tugas dan fungsi seorang pemimpin adalah karyawan atau bawahan. Secara struktur organisasi sekolah guru berada sebagai bawahan dari kepala sekolah, sehingga guru merupakan sasaran dari tugas dan fungsi kepala sekolah. Jika guru-guru yang ada di sekolah tersebut mempunyai persepsi yang baik terhadap kepemimpinan kepala sekolah dan menurut para guru kepala sekolah bisa menjalankan semua tugas dan fungsinya tersebut dengan baik, maka guru juga akan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Jika semua komponen sekolah baik kepala sekolah maupun guru bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik maka hasil yang baik niscaya bisa diperoleh, dan jika seseorang atau sekelompok orang memperoleh hasil yang baik maka dapat dikatakan bahwa orang atau sekelompok orang tersebut mempunyai kinerja yang baik.

Jadi diduga terdapat pengaruh yang signifikan persepsi guru pada kepemimpinan kepalasekolah terhadap kinerja guru.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survai dengan teknik korelasional. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel terikat (*dependent variable*), yaitu kinerja guru (Y) dan dua variabel bebas (*independent variable*), yaitu Persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah (X_1), dan motivasi kerja guru (X_2). Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMA Negeri 1 Ciomas Kabupaten Bogor yang berjumlah 54 orang. Mengingat jumlah anggota populasi target tidak terlalu besar maka populasi terjangkau dalam hal ini sama dengan pupolasi targetnya.

D. PEMBAHASAN

Skor skala persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah rata-ratanya 177,9 dengan simpangan baku 37,18 dan median sebesar 178,5. Banyaknya butir pertanyaan dalam instrumen persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah adalah 52 butir dengan skor maksimum tiap butir pertanyaan adalah 5, maka skor rata-rata tiap pertanyaan adalah 3,42 atau 68,42%, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata skor penilaian responden terhadap persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah termasuk sedang-sedang saja. Skor simpangan baku 37,18 atau sama dengan 20,9% dari rata-rata, menunjukkan perbedaan jawaban antar responden cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah cukup beragam. Hal ini menunjukkan bahwa skor persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah yang berada di atas rata-rata lebih banyak dibanding yang berada di bawah rata-rata. Dengan kata lain penilaian responden terhadap persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah lebih banyak yang tinggi daripada yang rendah.

Skor motivasi kerja guru yang diperoleh dari para responden mempunyai rata-rata 135,43 dengan simpangan baku 24,1 dan median 137,5. Banyaknya butir pertanyaan dalam instrumen motivasi kerja guru adalah 38 butir dengan skor maksimum tiap butir pertanyaan adalah 5, maka skor rata-rata tiap pertanyaan adalah 3,68 atau 73,61%, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata Motivasi kerja guru responden termasuk tinggi. Skor simpangan baku 24,38 atau sama dengan 17,43% dari rata-rata, menunjukkan perbedaan jawaban antar responden cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi berprestasi yang dimiliki responden cukup beragam.

Skor kinerja guru yang diperoleh dari para responden mempunyai rata-rata 182,05 dengan simpangan baku 36,67 dan median sebesar 183,5. Banyaknya butir pertanyaan dalam instrumen kinerja guru adalah 54 butir dengan skor maksimum tiap butir

pertanyaan adalah 5, maka skor rata-rata tiap pertanyaan adalah 3,37 atau 67,43%, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata skor Kinerja Guru dari responden termasuk sedang. Skor simpangan baku 36,67 atau sama dengan 20,14% dari rata-rata, menunjukkan perbedaan jawaban antar responden cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja guru dari responden cukup beragam.

Dari perhitungan normalitas galat baku taksiran $Y - \hat{Y}_1$, dimana \hat{Y}_1 adalah garis regresi antara variabel X_1 dan variabel Y , yang dilakukan pada Lampiran 13 diperoleh nilai $L_{0-\text{maks}} = 0,113$, sedangkan nilai $L_{\text{tabel}} = 0,1369$. Persyaratan normal adalah jika $L_{0-\text{maks}} < L_{\text{tabel}}$. Dengan demikian maka data kinerja guru atas persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah berdistribusi normal. Dari perhitungan normalitas galat baku taksiran $Y - \hat{Y}_2$ dimana \hat{Y}_2 adalah garis regresi antara variabel X_2 dan variabel Y , yang dilakukan pada Lampiran 14, diperoleh nilai $L_{0-\text{maks}} = 0,1165$, sedangkan nilai $L_{\text{tabel}} = 0,1369$. Persyaratan normal adalah jika $L_{0-\text{maks}} < L_{\text{tabel}}$. Dengan demikian maka data kinerja guru atas motivasi kerja guru berdistribusi normal.

Dari perhitungan pengujian homogenitas pengelompokan Y atas X_1 yang dilakukan pada Lampiran 15, diperoleh bahwa besarnya χ^2_{hitung} adalah 0,053, sedangkan besarnya χ^2_{tabel} adalah 3,84. Persyaratan data disebut homogen jika $\chi^2_{\text{hitung}} < \chi^2_{\text{tabel}}$. Dengan demikian maka kelompok data kinerja guru atas persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah berasal dari populasi yang homogen. Dari perhitungan pengujian homogenitas pengelompokan Y atas X_2 yang dilakukan pada Lampiran 16, diperoleh bahwa besarnya χ^2_{hitung} adalah 0,596, sedangkan besarnya χ^2_{tabel} adalah 3,84. Persyaratan data disebut homogen jika $\chi^2_{\text{hitung}} < \chi^2_{\text{tabel}}$. Dengan demikian maka kelompok data kinerja guru atas motivasi kerja guru berasal dari populasi yang homogen. Hubungan fungsional antara X_1 dengan Y dapat disajikan dalam bentuk persamaan regresi yang diperoleh sesuai perhitungan yang dilakukan pada Lampiran 18,

yaitu $\hat{Y} = 42,38 + 0,79 X_1$.

Persyaratan linieritas adalah jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka garis regresi tersebut linier. Karena nilai $F_{hitung} = -36,63$ sedangkan nilai F_{tabel} untuk taraf nyata $\alpha = 5\%$, $n = 40$ $k = 3$ (dk pembilang = 1 dan dk penyebut = 37) adalah 4,09 maka $F_{hitung} < F_{tabel}$, yang berarti bahwa garis regresi tersebut linier.

Persyaratan koefisien regresi signifikan adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$. Karena nilai $F_{hitung} = 65,725$ sedangkan nilai F_{tabel} untuk taraf nyata $\alpha = 5\%$, $n = 40$ $k = 1$ (dk pembilang = 1 dan dk penyebut = 38) adalah 4,1 maka $F_{hitung} > F_{tabel}$, yang berarti bahwa koefisien regresi tersebut signifikan bahkan cenderung sangat signifikan, sehingga jelas bahwa terdapat hubungan positif antara variabel bebas X_1 (Persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah) dengan variabel terikat Y (Kinerja Guru).

Dari hasil perhitungan pada diperoleh koefisien korelasi partial antara variabel bebas X_1 (Persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah) dengan variabel terikat Y (Kinerja Guru) adalah sebesar 0,796, maka menurut kriteria yang ada menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut adalah sangat kuat. Sedangkan koefisien determinasi sebesar 63,36% menunjukkan bahwa besarnya kontribusi persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah siswa mempengaruhi Kinerja Guru adalah sebesar 63,36%, sisanya (36,64%) karena pengaruh faktor lain.

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai $t_{hitung} = 8,11$ sedangkan nilai $t_{tabel} = 1,68$. Persyaratan koefisien korelasi signifikan adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hubungan fungsional antara X_2 dengan Y dapat disajikan dalam bentuk persamaan regresi yang diperoleh sesuai perhitungan yang dilakukan pada Lampiran 24, yaitu $\hat{Y} = 13,13 + 1,25 X_2$. Untuk menguji hipotesis bahwa terdapat hubungan positif antara motivasi kerja guru (X_2) dengan kinerja guru (Y) maka diperlukan uji signifikansi koefisien regresi

dan linieritas garis regresi. Dari hasil perhitungan pengujian linieritas garis regresi yang dilakukan pada Lampiran 25 dimana hasil perhitungan tersebut bisa dilihat pada Tabel 4.8.

Persyaratan linieritas adalah jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka garis regresi tersebut linier. Karena nilai $F_{hitung} = -36,66$ sedangkan nilai F_{tabel} untuk taraf nyata $\alpha = 5\%$, $n = 40$ $k = 3$ (dk pembilang = 1 dan dk penyebut = 37) adalah 4,09 maka $F_{hitung} < F_{tabel}$, yang berarti bahwa garis regresi tersebut linier.

Persyaratan koefisien regresi signifikan adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$. Karena nilai $F_{hitung} = 77,906$ sedangkan nilai F_{tabel} untuk taraf nyata $\alpha = 5\%$, $n = 40$ $k = 1$ (dk pembilang = 1 dan dk penyebut = 38) adalah 4,1 maka $F_{hitung} > F_{tabel}$, yang berarti bahwa koefisien regresi tersebut signifikan bahkan cenderung sangat signifikan, sehingga jelas bahwa terdapat hubungan positif antara variabel bebas X_2 (Motivasi kerja guru) dengan variabel terikat Y (Kinerja Guru).

Untuk analisis korelasi, dari hasil perhitungan pada Lampiran 27 diperoleh koefisien korelasi partial antara variabel bebas X_2 (Motivasi kerja guru) dengan variabel terikat Y (Kinerja Guru) adalah sebesar 0,8198, maka menurut kriteria menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut adalah sangat kuat. Sedangkan koefisien determinasi sebesar 67,21% menunjukkan bahwa besarnya kontribusi motivasi kerja guru mempengaruhi kinerja guru adalah sebesar 67,21%, sisanya (32,79%) karena pengaruh faktor lain.

Untuk pengujian signifikansi koefisien korelasi, dari hasil perhitungan pada Lampiran 23 diperoleh nilai $t_{hitung} = 8,84$ sedangkan nilai $t_{tabel} = 1,68$. Persyaratan koefisien korelasi signifikan adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dengan demikian maka koefisien korelasi tersebut signifikan, dengan kata lain terdapat hubungan yang signifikan antara

motivasi kerja guru dan kinerja guru. Jadi hipotesis di atas adalah benar.

Hubungan fungsional antara X_1 dan X_2 dengan Y dapat disajikan dalam bentuk persamaan regresi yang diperoleh sesuai perhitungan 28, yaitu $\hat{Y} = 170 + 0,99 X_1 + 1,3 X_2$. Karena nilai koefisien regresi (a_1 dan a_2) positif yaitu 0,99 dan 1,3 jika digambar pada Diagram Kartesius maka garisnya naik secara terjal, sehingga dapat dikatakan bahwa Hubungan variabel bebas X_1 (Persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah) dan X_2 (Motivasi kerja guru) terhadap variabel terikat Y (Kinerja Guru) cukup tinggi.

Untuk menguji hipotesis bahwa terdapat hubungan positif antara persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah (X_1) dan motivasi kerja guru (X_2) dengan kinerja guru (Y) maka diperlukan uji signifikansi koefisien regresi. Persyaratan koefisien regresi signifikan adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$. Karena nilai $F_{hitung} = 4,197$ sedangkan nilai F_{tabel} untuk taraf nyata $\alpha = 5\%$, $n = 40$ $k = 1$ (dk pembilang = 1 dan dk penyebut = 38) adalah 3,29 maka $F_{hitung} > F_{tabel}$, yang berarti bahwa koefisien regresi tersebut signifikan atau dengan kata lain terdapat hubungan positif antara variabel bebas persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah (X_1) dan motivasi kerja guru (X_2) dengan variabel terikat kinerja guru (Y).

Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi ganda antara variabel bebas X_1 (Persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah) dan X_2 (Motivasi kerja guru) dengan variabel terikat Y (Kinerja Guru) adalah sebesar 0,858, maka menurut kriteria yang ada menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut adalah sangat kuat. Sedangkan koefisien determinasi sebesar 73,67% menunjukkan bahwa besarnya kontribusi persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah siswa mempengaruhi kinerja guru adalah sebesar 73,67%, sisanya (26,33%) karena pengaruh faktor lain.

Dalam analisis korelasi ini, hipotesis bahwa terdapat hubungan positif antara

kepemimpinan kepala sekolah (X_1) dan motivasi kerja guru (X_2) dengan kinerja guru (Y) diuji melalui uji signifikansi koefisien korelasi dengan menggunakan uji F. Sesuai hasil perhitungan pada Lampiran 32 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 51,77. Sedangkan berdasarkan Tabel F, untuk taraf nyata 5%, derajat kebebasan (dk) pembilang = k , dan dk penyebut = $(n - k - 1)$, dimana k adalah banyaknya variabel bebas, nilai F_{tabel} adalah sebesar 3,29. Persyaratan koefisien regresi signifikan adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka terbukti bahwa koefisien korelasi ganda tersebut signifikan (berarti). Dengan kata lain benar bahwa variabel bebas X_1 (Persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah) dan X_2 (Motivasi kerja guru) mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variabel terikat Y (Kinerja Guru). Hasil perhitungan tersebut bisa dilihat.

Dari deskripsi data setelah dilakukan analisis korelasi diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,796 dan koefisien determinasi sebesar 63,36%, setelah diuji dengan taraf nyata 5% ternyata menunjukkan bahwa hipotesis tandingan (H_1) diterima, dimana diperoleh nilai $t_{hitung} = 8,11$ sedangkan nilai $t_{tabel} = 1,68$, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hal ini berarti bahwa terdapat Hubungan positif antara variabel bebas X_1 (Persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah) dengan variabel terikat Y (Kinerja Guru).

Sedangkan dari analisis regresi diperoleh persamaan garis regresi $Y = 42,38 + 0,79X_1$. Nilai konstanta = 42,38 menunjukkan bahwa pada kondisi persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah yang paling buruk tidak memungkinkan guru di sekolah tersebut mempunyai kinerja yang baik, sedangkan nilai koefisien regresi sebesar 0,79 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel X_1 (Persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah) dengan variabel terikat Y (Kinerja Guru). Setelah dilakukan pengujian linieritas garis regresi tersebut dengan taraf nyata $\alpha = 5\%$ dan dengan mengelompokkan siswa menurut asal kelas paralel diperoleh nilai $F_{hitung} = -$

36,63 sedangkan nilai F_{tabel} adalah 4,31 maka $F_{hitung} < F_{tabel}$, yang berarti bahwa garis regresi tersebut linier. Dari pengujian signifikansi koefisien regresi dengan taraf nyata $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai $F_{hitung} = 65,725$ sedangkan nilai F_{tabel} adalah 3,26 sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$, yang berarti bahwa koefisien regresi tersebut signifikan.

Menurut sintesis teori yang ada, kinerja guru adalah hasil pelaksanaan kerja yang dicapai oleh seseorang yang berprofesi sebagai pendidik serta memiliki legalitas sebagai seorang guru. Hasil tersebut merupakan perwujudan dari kemampuan guru dalam peran sebagai pendidik, sebagai pengajar dan sebagai seorang profesional. Sedangkan persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah adalah penilaian yang diberikan oleh guru kepada kemampuan seorang kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah. Dari teori tersebut maka dapat dikatakan bahwa jika kepala sekolah bisa menjalankan semua tugas dan fungsinya tersebut dengan baik, maka guru juga akan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga kinerja guru semakin meningkat. Hal ini didasarkan bahwa jika semua komponen sekolah baik kepala sekolah maupun guru bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik maka hasil yang baik akan bisa diperoleh, dan jika seseorang atau sekelompok orang memperoleh hasil yang baik maka dapat dikatakan bahwa orang atau sekelompok orang tersebut mempunyai kinerja yang baik.

Dari deskripsi data setelah dilakukan analisis korelasi diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,8198 dan koefisien determinasi sebesar 67,21%, setelah diuji dengan taraf nyata 5% ternyata menunjukkan bahwa hipotesis tandingan (H_1) diterima, dimana diperoleh nilai $t_{hitung} = 8,83$ sedangkan nilai $t_{tabel} = 1,67$, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hal ini berarti bahwa terdapat Hubungan positif antara variabel bebas X_2 (Motivasi kerja guru) dengan variabel terikat Y (Kinerja Guru).

Sedangkan dari analisis regresi diperoleh persamaan garis regresi $Y = 13,13 + 1,25 X_2$. Nilai konstanta = 13,13 menunjukkan bahwa pada kondisi motivasi seorang guru yang paling rendah tidak memungkinkan guru tersebut mempunyai kinerja yang baik, sedangkan nilai koefisien regresi sebesar 1,25 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel X_2 (Motivasi kerja guru) dengan variabel terikat Y (Kinerja Guru). Setelah dilakukan pengujian linieritas garis regresi tersebut dengan taraf nyata $\alpha = 5\%$ dan dengan mengelompokkan siswa menurut asal kelas paralel diperoleh nilai $F_{hitung} = -36,66$ sedangkan nilai F_{tabel} adalah 4,31 maka $F_{hitung} < F_{tabel}$, yang berarti bahwa garis regresi tersebut linier. Dari pengujian signifikansi koefisien regresi dengan taraf nyata $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai $F_{hitung} = 76,906$ sedangkan nilai F_{tabel} adalah 3,26 sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$, yang berarti bahwa koefisien regresi tersebut signifikan.

Menurut sintesis teori, kinerja guru adalah kinerja guru adalah hasil pelaksanaan kerja yang dicapai oleh seseorang yang berprofesi sebagai pendidik serta memiliki legalitas sebagai seorang guru. Hasil tersebut merupakan perwujudan dari kemampuan guru dalam peran sebagai pendidik, sebagai pengajar dan sebagai seorang profesional. Sedangkan motivasi kerja guru kondisi yang membuat guru mempunyai kemauan/kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Faktor motivasi kerja guru dibedakan menjadi dua, yaitu faktor dari dalam (intrinsik) dan faktor dari luar (ekstrinsik). Faktor intrinsik meliputi kemampuan guru, kesungguhan guru dalam melaksanakan tugas, kepribadian, kepercayaan diri, dan dedikasi. Faktor ekstrinsik seperti : prestasi, dukungan, pengakuan, penghargaan, kompensasi yang diperoleh, dan tauladan dari pimpinan.

Jika guru mempunyai motivasi yang tinggi, maka ia akan bekerja dengan, benar, keras, tekun, dan dengan dedikasi yang tinggi, sehingga hasil yang baik pun niscaya

bisa diperoleh. Jika seseorang atau sekelompok orang memperoleh hasil yang baik maka dapat dikatakan bahwa orang atau sekelompok orang tersebut mempunyai kinerja yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara motivasi kerja guru dengan kinerja guru. Dari informasi kuantitatif dan teori tersebut maka peneliti berkesimpulan bahwa motivasi kerja guru mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan kinerja guru.

Dari deskripsi data setelah dilakukan analisis korelasi diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,858 dan koefisien determinasi sebesar 73,67%, setelah diuji dengan taraf nyata 5% ternyata menunjukkan bahwa hipotesis tandingan (H_1) diterima, dimana diperoleh nilai $F_{hitung} = 51,77$ sedangkan nilai $F_{tabel} = 3,16$, sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$. Hal ini berarti bahwa terdapat Hubungan positif dan signifikan antara variabel bebas X_1 (Persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah) dan variabel bebas X_2 (Motivasi kerja guru) terhadap variabel terikat Y (Motivasi kerja guru).

Sedangkan dari analisis regresi diperoleh persamaan garis regresi $\hat{Y} = 170 + 0,99X_1 + 1,3X_2$. Nilai konstanta = 170 menunjukkan bahwa pada Persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah dan Motivasi kerja guru yang paling buruk tidak memungkinkan guru di sekolah tersebut mempunyai kinerja yang baik, sedangkan nilai koefisien regresi sebesar 0,99 dan 1,3 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel X_1 dan X_2 terhadap Y . Setelah dilakukan pengujian signifikansi koefisien regresi dengan taraf nyata $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai $F_{hitung} = 4,197$ sedangkan nilai F_{tabel} adalah 3,16 maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ yang berarti bahwa koefisien regresi yang diperoleh tersebut adalah signifikan, dengan kata lain memang ada hubungan yang positif dan signifikan antara variabel bebas X_1 (Persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah) dan variabel bebas X_2 (Motivasi kerja guru) terhadap

variabel terikat Y (Kinerja Guru).

Menurut sintesis teori, Kinerja guru adalah hasil pelaksanaan kerja yang dicapai oleh seseorang yang berprofesi sebagai pendidik serta memiliki legalitas sebagai seorang guru. Hasil tersebut merupakan perwujudan dari kemampuan guru dalam peran sebagai pendidik, sebagai pengajar dan sebagai seorang profesional. Motivasi kerja guru adalah suatu kondisi yang membuat guru mempunyai kemauan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dalam mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah adalah penilaian yang diberikan oleh guru kepada kemampuan seorang kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah.

Dari teori tersebut maka dapat dikatakan bahwa jika kepala sekolah bisa menjalankan semua tugas dan fungsinya tersebut dengan baik, maka guru juga akan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga kinerja guru semakin meningkat. Hal ini didasarkan bahwa jika semua komponen sekolah baik kepala sekolah maupun guru bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik maka hasil yang baik niscaya bisa diperoleh. Demikian juga jika seorang guru mempunyai motivasi yang tinggi, maka ia akan bekerja dengan benar, keras, tekun, dan dengan dedikasi yang tinggi, sehingga hasil yang baik pun niscaya bisa diperoleh.

Dari informasi kuantitatif dan teori tersebut peneliti berkesimpulan bahwa persepsi guru pada kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja guru mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan kinerja guru.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan deskripsi data penelitian dan setelah dilakukan analisis maka dapat disimpulkan :

- a. Terdapat hubungan yang positif dan sangat signifikan antara Persepsi Guru pada Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan Kinerja Guru. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien korelasi r_{y1} sebesar 0,796 dan koefisien determinasi r_{y1}^2 sebesar 63,36%. persamaan persamaan garis regresi $\hat{Y} = 42,38 + 0,79 X_1$.
- b. Terdapat hubungan yang positif dan sangat signifikan antara Motivasi Guru dengan Kinerja Guru. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien korelasi r_{y2} sebesar 0,8198 dan koefisien determinasi r_{y2}^2 sebesar 67,21%, dan persamaan garis regresi $\hat{Y} = 13,13 + 1,25 X_2$.
- c. Terdapat hubungan yang positif dan sangat signifikan antara Persepsi Guru pada Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Guru dengan Kinerja Guru. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien korelasi ganda r_{y12} sebesar 0,858 dan koefisien determinasi r_{y12}^2 sebesar 73,67%, dan persamaan garis regresi $\hat{Y} = 170 + 0,99 X_1 + 1,3 X_2$.

2. Saran

Saran yang bisa penulis sampaikan pada kesempatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Hendaknya para kepala sekolah selalu menyadari untuk melakukan introspeksi diri atau melakukan evaluasi diri serta selalu berupaya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kepemimpinannya, agar kualitas kinerja guru juga semakin meningkat, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan mutu sekolah.
- b. Hendaknya para guru selalu berupaya agar motivasi dari dalam diri untuk melaksanakan tugas senantiasa ada peningkatan, setidaknya tetap konsisten dan tidak ada degradasi motivasi, agar kinerja semakin meningkat, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan mutu sekolah.

- c. Hendaknya para kepala sekolah berupaya untuk selalu melakukan pembinaan terhadap guru agar motivasi guru dalam melaksanakan tugas senantiasa ada peningkatan, setidaknya tetap konsisten dan tidak ada degradasi motivasi guru, agar kinerja guru semakin meningkat, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan mutu sekolah.
- d. Hendaknya para instansi yang terkait dalam pembinaan sekolah juga berupaya untuk melakukan pembinaan kepada kepala sekolah dan guru, agar kepemimpinan kepala sekolah menjadi lebih baik, dan motivasi guru senantiasa ada peningkatan, setidaknya tetap konsisten dan tidak ada degradasi motivasi guru, agar kinerja guru semakin meningkat, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adair, John. 2004. *Menjadi Pemimpin Efektif*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: RinekaCipta
- Ghozali, Imam., 2001, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Griffin, W Ricky dan Ebert, Ronald, J., 1999, *Business. Jilid 1*, Alih Bahasa Oleh Wagino Ismangil, Penerbit Prenhallindo, Jakarta.
- H. Hadari Nawawi., 2005, *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harna, Mugi. M., 2003. *Profesionalitas Kepala Sekolah*. Pendidikan Network.
- Irawan, Prasetya. 2003. *Teori Belajar, Motivasi, dan Keterampilan Mengajar*. Jakarta: Depdiknas.
- Kartono. 2002. *Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: Prehallindo.
- Mangkunegara, A.P., 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Cetakan ketiga. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Meichati, 2004, *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Mulyasa, 2002, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik dan Implementasi*.

- Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2003. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional, dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*. Bandung: Remaja Rodakarya
- Natawijaya, R. 2003. *Profesionalisasi Guru*. Makalah pada Seminar Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan. Bandung: FPS
- Robbin, Stephen R., 1996, *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontraversi Dan Aplikasi*, Jilid 2 Penerbit Prehanllindo, Jakarta
- Safari, 2005, *Teknik Analisis Butir Soal Instrumen Tes dan Non Tes*. Jakarta, Depdiknas.
- Sedarmayanti., 2001, *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Penerbit MandarMaju, Bandung.
- Setiaji, Bambang 2004. *Panduan Riset dengan Pendekatan Kuantitatif*, Surakarta:Muhammadiyah University Press.
- Siagian, Sondang P. , 2002, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Simamora, Henry. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Terry, George R., 1986, *Azas Manajemen*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: BP. Cipta Jaya.
- Winardi, Dr, SE, 2001. *Asas-asas Manajemen*, Edisi terbaru, CV. Mandar Maju, Bandung,